

**VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ**

**СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
МНОГОУРОВНЕВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Ростов-на-Дону 2011

Moscow Education
on Line - 2011

**ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**
<http://de.dstu.edu.ru>

**ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
на 2012 год**

1. Организация обучения с использованием открытого программного обеспечения Moodle.
2. Английский язык в сфере профессиональных коммуникаций (с использованием дистанционных и информационно-коммуникативных технологий).
3. Проблемы дистанционного обучения в уровне образования.
4. Информационное пространство преподавателя высшей школы в системе многоуровневого образования*.
5. Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы в условиях уровня образования.
6. Основы конструкторской деятельности с использованием систем автоматического проектирования (САПР) в техническом вузе.
7. Современные технологии и интерактивные формы обучения в преподавании естественно-научных дисциплин (физика и концепция современного естествознания).
8. Современные технологии и интерактивные формы обучения в преподавании естественно-научных дисциплин (химия и нанотехнологии).
9. Проблемы разработки электронных учебно-методических комплексов в системе многоуровневого образования.
10. Мультимедийные и интернет технологии в образовательном процессе.
11. Методика преподавания инновационных технологий проектирования нестандартных технических объектов.
12. Современные технологии и интерактивные формы обучения подготовки студентов по направлению «Материаловедение и технологии материалов» (ООП «Нанотехнологии и наноматериалы»).

Программы дополнительного образования

1. Разработка статических Web-приложений на основе HTML+CSS*.
2. Основы проектирования систем на платформе PHP\MySQL с использованием JavaScript*.

телефон - (863)2 738 623, факс - (863)2 738 528,
mail - cdo_dstu@mail.ru

Для преподавателей вузов подведомственных министерству образования и науки РФ обучение бесплатное по всем программам, кроме отмеченных *.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УМО ПО УНИВЕРСИТЕТСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТОНКОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ им. М.В. ЛОМОНОСОВА
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДОНЕЦКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ АРПИ

**VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МНОГОУРОВНЕВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Ростов-на-Дону 2011

Редакционная коллегия:
кандидат технических наук, профессор В.А. Соломонов
кандидат технических наук, профессор В.А. Лебедев

Международный научно-методический симпозиум «Современные проблемы многоуровневого образования» – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 316 с.

В сборнике публикуются труды участников VI Международного научно-методического симпозиума «Современные проблемы многоуровневого образования», состоявшегося 29 сентября – 6 октября 2011 года в Донском государственном техническом университете.

Представленные материалы характеризуют современное состояние и научно-методическую проблематику процесса перехода Российской высшей школы от многоуровневой подготовки специалистов к выпуску бакалавров, инженеров и магистров.

Сборник предназначен для педагогических и научных работников, занимающихся подготовкой высококвалифицированных кадров новой формации для научной и педагогической деятельности.

Доклады рецензированы и отрецензированы Программным комитетом симпозиума.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

© Издательский центр ДГТУ, 2011

Раздел. "МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

Лизан И.Я., к.т.н., доцент, УИПА, г. Артемовск
Шевченко В.В., к.т.н., доцент, НТУ «ХПИ», г. Харьков
Михальченко А.Г., к.у.н., доцент, УИПА, г. Артемовск
E-mail: zurbagan_@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Решение любой проблемы целесообразно вести, опираясь на конкретную ситуацию, отрасль. Поэтому рассмотрение вопроса организации подготовки инженерно - педагогических кадров проведем на примере подготовки инженеров – преподавателей электроэнергетиков, которая проводится в Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков, Украина).

Высокая энергоёмкость производства и быта в Украине является следствием существенного технологического отставания большинства отраслей экономики от уровня развитых стран, неудовлетворительной отраслевой структуры национальной экономики, негативного влияния «теневое» сектора, в частности, импортно - экспортных операций, что объективно ограничивает конкурентоспособность национального производства и ложится тяжёлым грузом на экономику, особенно при условиях ее внешней энергетической зависимости [1].

Анализ научной литературы позволил выделить такие проблемы кадрового обеспечения реальных секторов экономики:

- 1) несовершенство системы формирования прогноза на подготовку и спрос специалистов конкретной специализации;
- 2) падение престижа инженерных специальностей в ряде

важнейших и ключевых отраслях экономики;

3) недостаточное качество подготовки специалистов, несоответствие уровня их подготовки требованиям работодателей.

Целью работы является разработка рекомендаций по повышению эффективности подготовки будущих инженеров - преподавателей - электроэнергетиков, что, по нашему мнению, требует уточнения рабочих программ подготовки, исследование ряда психолого-педагогических проблем, среди которых важное место сегодня занимает проблема формирования технической грамотности студентов в различных базовых отраслях, например, компетентности энергосбережения у студентов при изучении технических дисциплин в ВУЗ-ах.

Большее значение для успешной профессиональной деятельности приобретают не разрозненные знания, а обобщенные навыки, проявляющиеся в умении решать практические профессиональные задачи.

В связи с этим необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности [2].

Организация компетентностного, целенаправленного образовательного процесса обеспечит полное, личностно-мотивированное участие молодых специалистов разных компетентностных уровней в научно-исследовательской и научно-производственной деятельности, а также позволит осознанно формировать у студентов высокий уровень знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности.

Перспективным направлением удовлетворения потребностей, как выпускников ВУЗ, так и их заказчиков, является применение компетентностно - ориентированного подхода к их подготовке в ВУЗ-е [2].

Это общемировые требования, поэтому в сфере формирования профессиональной квалификации рабочих и инженеров ожидается выравнивание международных стандартов. Успешные компании уже осознали значимость хорошо обученных и компетентных рабочих и инженерных кадров и что из-за новых усло-

вий производства, появления новых технологий, и социальных изменений требования к квалификации работников изменились в последние годы.

В связи с этим возникает необходимость в повышении квалификации преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин, что является важной частью комплексного решения проблемы внедрения основных аспектов различных (например, энергосберегающих) технологий в образовательный процесс.

Основными целями программы повышения квалификации преподавателей, формирования их собственной компетентности является:

- активизация поисковой инновационной деятельности самих преподавателей;
- привлечение специалистов к созданию образовательных проектов в различных областях техники, технологии, экономики.

Понятие "профессиональная компетентность" часто используется параллельно с такими понятиями как "профессионализм", "мастерство", "готовность к деятельности". Характеризуя одну и ту же проблему, отмеченные педагогические категории употребляются в разных контекстах и имеют особые смысловые оттенки [3].

Сейчас в учебных заведениях большинство студентов свободно пользуются современными информационными технологиями, это упрощает для них процесс поиска информации, обработки ее и предоставления в разных формах. Потому использование в проектной деятельности студентов компьютера как инструмента творческой деятельности способствует достижению нескольких целей:

- повышение мотивации к самообучению, самообучение и самоорганизация;
- повышение личностной самооценки;
- формирование новых компетенций;
- реализация креативного потенциала;
- развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, художественные, поэтические, музыкальные способности).

- работа в команде (планирование, разделение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);

- умение искать несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;

- навык публичных выступлений (обязательное проведение предыдущих защит и защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями).

Но также существует целый ряд факторов, которые сдерживают инновационный процесс развития национального образования, что выражается в следующем:

- случайность и бессистемность обмена информацией (случайные конференции, выставки);

- отсутствия легкодоступных каналов получения информации относительно имеющихся исследований и достижений в сфере образования в Украине;

- невозможности внедрять новейшие педагогические технологии, не говоря уже об опыте научных работников других стран;

- недостаточность доведения до широкой общественности результатов инновационной деятельности научных работников Украины и других стран.

Поэтому учебные заведения всех уровней квалификационной подготовки: рабочих, техников и специалистов (инженеров, магистров, - обязаны быстро реагировать на появление новых направлений в науке и технике.

Особенно ответственным и требующим пристального внимания является вопрос внесения изменений в учебные рабочие программы студентов инженерно-педагогических специальностей, которые фактически должны не только освоить новую технику как инженеры, но и научиться оценивать научные достижения и появившиеся направления в технике и на производстве с тем, чтобы научиться вносить изменения в читаемые ими курсы в ПТУ, техникумах, колледжах и т.д. Следует при этом обратить особое внимание на то, в учебниках новые направления получают отражение в среднем через 8–10 лет после их признания в научных кругах и появления промышленных решений. Таким

образом, введение новых разделов обычно базируется на данных научных публикаций, разбросанным по различным литературным источникам [4,5].

По нашему мнению, учебные программы дисциплин специализации должны быть весьма гибкими, т.е. преподаватель должен иметь возможность легко вносить изменения в изучаемые темы и сами определять время их изложения. Что касается собственно структуры подготовки специалистов в академии, то, на наш взгляд, целесообразно удлинить срок подготовки специалистов – педагогов, например, до 5 лет и 8 месяцев. Десятилетия такой срок подготовки существует в некоторых ВУЗ-ах, например, в Харьковском национальном университете «ХПИ», где готовят специалистов только инженерных специальностей. Тем более такой срок целесообразен в Украинской инженерно-педагогической академии, единственном в Украине ВУЗ-е такого профиля. Студент УИПА фактически получает двойное высшее образование: инженер и преподаватель.

Усиленная инженерная подготовка необходима и для выпускников, которые сразу пойдут работать преподавателями. Знание теории методики преподавания, педагогики, психологии позволит им в лучшей форме преподнести знания учащимся любого уровня, т.е. придавать лучшую форму излагаемому материалу. Однако эту форму надо чем-то наполнить. Поэтому прежде все наши выпускники должны иметь прекрасную инженерную подготовку, т.е. сначала они должны быть энергетиками, электромеханиками, машиностроителями, металлургами и т.д., а уже потом преподавателями этих дисциплин.

Кроме того, необходим специальный отбор для будущих инженеров - преподавателей. Только некоторые студенты, как показывает опыт, после окончания академии хотят, а главное могут работать преподавателями. Поэтому необходим специальный, двухуровневый отбор для подготовки инженеров – преподавателей.

Первый уровень. Мы считаем, что первый этап профессионального отбора должен проводиться при приеме на первый курс. Необходимо для студентов такой особой профессии, кроме сбора данных по числу полученных баллов по сертификатам не-

зависимого тестирования, вводить дополнительные критерии отбора, например, собеседование преподавателей кафедр психологии (вероятно, со специальным тестированием) и педагогики. Когда абитуриенты выбирают профессию, многие не понимают ее особенностей и в результате часть из принятых на первый курс студентов оказываются профессионально непригодными для педагогической работы.

И хотя ошибка в выборе профессии возможна для любой специальности, для инженера – преподавателя она возможна вдвойне.

Второй уровень отбора должен быть отнесен на последний этап обучения.

На окончательный этап подготовки могут быть приняты не все выпускники-бакалавры. Необходим дополнительный психолого-педагогический отбор, как и на первом этапе, но основными должны быть рекомендации выпускающей кафедры и кафедры «Педагогики и методики профессионального образования». Группы при этом могут быть меньшими по количеству студентов, что должно быть установлено законодательно. Подготовка в этом случае должна быть элитная, т.к. профессия преподавателя – творческая.

Конечно, такой подход требует внесения изменений в рабочие программы подготовки. Подготовка бакалавра должна вестись в усиленном инженерном направлении, с широким спектром инновационных дисциплин и с единичным включением психолого - педагогических дисциплин. А на последнем этапе, для отобранного контингента, блок дисциплин методико-педагогического блока должен быть представлен в полном объеме.

Это большая работа, но, на наш взгляд, она даст реальные положительные результаты.

ВЫВОДЫ.

1. Промышленность и энергетика должны быть обеспечены квалифицированными специалистами, но уже сегодня во многих отраслях ощущается дефицит инженерных и рабочих кадров

2. Современное общество можно определить, как информационное, поэтому предъявляются более высокие требования к

интеллектуальному потенциалу специалистов и существует необходимость изменения системы образования.

3. Необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности

4. Успешное решение задачи формирования компетентности подготовки студентов возможно при внедрении в ВУЗ-ах инновационных подходов, таких как использование новейших информационных технологий учебы, в частности метода проектной деятельности веб-квест.

5. Изменение рабочих программ, в частности, срока подготовки специалистов, позволит качественно улучшить подготовку студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки.

6. Необходим специальный, двухуровневый отбор при приеме на разные этапы обучения будущих инженеров - преподавателей.

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. //Энергетика и электрификация № 7(287), 2007, с. 11– 16.
2. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Проблема формирования профессиональных компетенций будущих специалистов энергетического профиля в современных условиях. // Сборник научных трудов XII Международной научно-технической конференции «Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование и практика», 19-21 мая 2010 г., г. Кременчуг.
3. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Роль и функции мониторинга качества учебы в системе подготовки будущих инженеров. //Международная научно-практическая конференция «Качество технологий - качество жизни», 15-19 сентября 2010, г. Судак.
4. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Инновационные подходы к формированию у студентов компетентности энергосбережения при изучении технических дисциплин. // XI Международная научно-техническая конференция «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации», 13-15.05.2009 г. Кременчуг, КДПУ, Секция «Проблемы образования и переподготовки кадров».
5. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Организационно - педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности специалистов - энергетиков в современных условиях. // Сборник работ V Международного научно - ме-

Одним из выходов из сложившейся ситуации является попытка компенсировать неполные недели в графике учебного процесса такими же неполными неделями сессии, каникул и практик, а короткие сроки на проведение ИГА увеличить проведением перед этим практикой. Применение данного подхода позволило получить приемлемые календарные графики для всех направлений подготовки бакалавров в университете.

№ п/п	Направление подготовки	Сессия	Каникулы	Практика	ИГА
1	Энергетическое машиностроение	1	2	3	4
2	Энергетическое машиностроение	5	6	7	8
3	Энергетическое машиностроение	9	10	11	12
4	Энергетическое машиностроение	13	14	15	16
5	Энергетическое машиностроение	17	18	19	20
6	Энергетическое машиностроение	21	22	23	24
7	Энергетическое машиностроение	25	26	27	28
8	Энергетическое машиностроение	29	30	31	32
9	Энергетическое машиностроение	33	34	35	36
10	Энергетическое машиностроение	37	38	39	40
11	Энергетическое машиностроение	41	42	43	44
12	Энергетическое машиностроение	45	46	47	48
13	Энергетическое машиностроение	49	50	51	52
14	Энергетическое машиностроение	53	54	55	56
15	Энергетическое машиностроение	57	58	59	60
16	Энергетическое машиностроение	61	62	63	64
17	Энергетическое машиностроение	65	66	67	68
18	Энергетическое машиностроение	69	70	71	72
19	Энергетическое машиностроение	73	74	75	76
20	Энергетическое машиностроение	77	78	79	80
21	Энергетическое машиностроение	81	82	83	84
22	Энергетическое машиностроение	85	86	87	88
23	Энергетическое машиностроение	89	90	91	92
24	Энергетическое машиностроение	93	94	95	96
25	Энергетическое машиностроение	97	98	99	100

№ п/п	Направление подготовки	Сессия	Каникулы	Практика	ИГА
1	Энергетическое машиностроение	1	2	3	4
2	Энергетическое машиностроение	5	6	7	8
3	Энергетическое машиностроение	9	10	11	12
4	Энергетическое машиностроение	13	14	15	16
5	Энергетическое машиностроение	17	18	19	20
6	Энергетическое машиностроение	21	22	23	24
7	Энергетическое машиностроение	25	26	27	28
8	Энергетическое машиностроение	29	30	31	32
9	Энергетическое машиностроение	33	34	35	36
10	Энергетическое машиностроение	37	38	39	40
11	Энергетическое машиностроение	41	42	43	44
12	Энергетическое машиностроение	45	46	47	48
13	Энергетическое машиностроение	49	50	51	52
14	Энергетическое машиностроение	53	54	55	56
15	Энергетическое машиностроение	57	58	59	60
16	Энергетическое машиностроение	61	62	63	64
17	Энергетическое машиностроение	65	66	67	68
18	Энергетическое машиностроение	69	70	71	72
19	Энергетическое машиностроение	73	74	75	76
20	Энергетическое машиностроение	77	78	79	80
21	Энергетическое машиностроение	81	82	83	84
22	Энергетическое машиностроение	85	86	87	88
23	Энергетическое машиностроение	89	90	91	92
24	Энергетическое машиностроение	93	94	95	96
25	Энергетическое машиностроение	97	98	99	100

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел. "Многоуровневая система высшего профессионального образования"	3
<i>Лизан И.Я., Шевченко В.В., Михальченко А.Г.</i> Проблемы современного обучения и рекомендации по подготовке инженеров – преподавателей в Украине	3
<i>Маренич К.Н.</i> Взаимодействие ВУЗА и промышленных предприятий как неотъемлемая составляющая подготовки специалистов. Опыт деятельности выпускающей кафедры.	10
<i>Левшов А.В., Джура С.Г., Чурсинов В.И.</i> Педагогические основы использования искусственного интеллекта в дистанционном образовании на современном этапе.	14
<i>Александров И.В., Строкина В.Р., Афанасьева А.М., Тучков С.В.</i> Об опыте формирования компетенций у студентов при изучении дисциплины «физика»	29
<i>В.В. Шевченко., И.Я. Лизан., А.Г. Михальченко.</i> Основы построения комплексной системы обучения и подготовки специалистов по основам энергосбережения.	34
<i>Глушенко А.А., Dabrowska A., Podgorecki J.</i> Индивидуальная образовательная траектория и назначение компетенций при модульном построении содержания образования.	40
<i>Глушенко А.А.</i> Общая теория развития.	45
<i>Григорьян М.Б.</i> Проблемно-модульная технология организации учебного процесса.	50
<i>Несторук Н.А.</i> Технологии совершенствования обучения студентов электромеханических специальностей проведению экспериментальных исследований.	55
<i>Михальченко А.Г., Лизан И.Я.</i> Особенности формирования оценочных навыков у студентов инженерно-педагогических специальностей.	62

Научное издание

Сборник трудов

VI Международного научно-методического симпозиума

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Компьютерная обработка: И.В. Кикичева

В печать 27.12.2011.

Объем 19,68 усл.п.л. Офсет. Бумага тип №3.

Формат 60x84/16. Заказ № 640. Тираж 90. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

На русском: [Лизан И.Я., Шевченко В.В., Михальченко А.Г. Проблемы современного обучения и рекомендации по подготовке инженеров–преподавателей в Украине // Труды VI международного научно-методического симпозиума "Современные проблемы многоуровневого образования" (29.09-06.10.2011, Донской государственный технический университет). - Российская Федерация, Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2011. - С. 3-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532845>]

Промышленность страны требует подготовки специалистов нового типа, у которых должно быть сформировано четкое понимание требований современного производства. Особенное внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров–преподавателей, определению роли практической направленности их подготовки, решению вопросов контроля их знаний, умению видеть технические проблемы, разрешать их с учетом современных возможностей науки и техники. Сделаны предложения по изменению рабочих программ и особенностям подготовки инженеров-преподавателей.

Ключевые слова: инженерная педагогика, профессиональная компетентность, практическая подготовка, инновационная проектная деятельность, структура подготовки, энергосбережение.

In English: [Lizan I.Ya., Shevchenko Valentina V., Mikhalchenko A.G. Problems of modern education and recommendations on the training of engineers and teachers in Ukraine (rus.) / Proceedings of the VI International Scientific and Methodological Symposium "Modern Problems of Multi-Level Education" (09/29-06/10/2011, Donskoy State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation), pp. 3-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532845>]

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

Лизан И.Я., к.т.н., доцент, УИПА, г.Артемовск
Шевченко В.В., к.т.н., доцент, НТУ "ХПИ", г. Харьков
Михальченко А.Г., к.у.н., доцент, УИПА, г. Артемовск

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21
E-mail: zurbagan_@mail.ru

Промышленность страны требует подготовки специалистов нового типа, у которых должно быть сформировано четкое понимание требований современного производства. Особенное внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров – преподавателей, определению роли практической направленности их подготовки, решению вопросов контроля их знаний, умению видеть технические проблемы, разрешать их с учетом современных возможностей науки и техники. Сделаны предложения по изменению рабочих программ и особенностям подготовки инженеров - преподавателей

Ключевые слова: инженерная педагогика, профессиональная компетентность, практическая подготовка, инновационная проектная деятельность, структура подготовки, энерго-сбережение

Industry of country requires preparations of specialists of new type, at which it must be formed the clear understanding of requirements of modern production. The special attention is necessary to spare to professional jurisdiction of future engineers - teachers, to determination of role of practical orientation of their preparation, decision of questions of control of their knowledge, ability to see technical problems, settle them taking into account modern possibilities of science and technique. Suggestions are done on the change of executable codes and features of preparation of engineers - teachers

Keywords: engineering pedagogies, professional competence, practical preparation, innovative project activity structure of preparation, conservation of energy.

ВВЕДЕНИЕ

Решение любой проблемы целесообразно вести, опираясь на конкретную ситуацию, отрасль. Поэтому рассмотрение вопроса организации подготовки инженерно - педагогических кадров проведем на примере подготовки инженеров – преподавателей электроэнергетиков, которая проводится в Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков, Украина).

Энергетические ресурсы - основа современной цивилизации. Без использования электроэнергии невозможно обеспечить все разносторонние потребности человечества. Нерациональное использование ресурсов и их истощение может стать со временем катастрофой мирового уровня. Впервые в этом мировое общество убедилось еще в конце 70-х годов, во время первого энергетического кризиса. Именно тогда многие осознали: человечество окажется на грани гибели, если не будет принятых экстренных мер по экономии электроэнергии, грамотного ее использования и охраны окружающей среды от следствий активной

жизнедеятельности людей.

Высокая энергоемкость производства и быта в Украине является следствием существенного технологического отставания большинства отраслей экономики от уровня развитых стран, неудовлетворительной отраслевой структуры национальной экономики, негативного влияния «теневого» сектора, в частности, импортно - экспортных операций, что объективно ограничивает конкурентоспособность национального производства и ложится тяжелым грузом на экономику, особенно при условиях ее внешней энергетической зависимости, [1]. В этом плане главной среди заданий сегодняшних специалистов энергетической сферы является проблема энергосбережения, работать в которой практически нельзя без серьезной профильной подготовки. Промышленность и энергетика должны быть обеспечены квалифицированными специалистами, но уже сегодня во многих отраслях ощущается дефицит инженерных и рабочих кадров, и решать эту проблему нужно как можно быстрее.

Анализ научной литературы позволил выделить такие проблемы кадрового обеспечения реальных секторов экономики:

- 1) несовершенство системы формирования прогноза на подготовку и спрос специалистов конкретной специализации;
- 2) падение престижа инженерных специальностей в ряде важнейших и ключевых отраслях экономики;
- 3) недостаточное качество подготовки специалистов, несоответствие уровня их подготовки требованиям работодателей.

Целью работы является разработка рекомендаций по повышению эффективности подготовки будущих инженеров - преподавателей - электроэнергетиков, что, по нашему мнению, требует уточнения рабочих программ подготовки, исследование ряда психолого-педагогических проблем, среди которых важное место сегодня занимает проблема формирования технической грамотности студентов в различных базовых отраслях, например, компетентности энергосбережения у студентов при изучении технических дисциплин в ВУЗ-ах.

Современное общество можно определить, как информационное, поэтому предъявляются более высокие требования к интеллектуальному потенциалу специалистов и существует необходимость изменения системы образования. Образование, как область социальной деятельности, должно опережать в своем развитии другие формы деятельности людей, особенно их хозяйственную деятельность. Необходимо внедрять «опережающее» образование путем использования инновационных технологий и методик обучения, усиления их действенности по развитию творческого мышления.

Для студентов опережающее профессиональное образование обозначает, что у студентов развивается предрасположенность к получению знаний, формируются условия для перехода от концептуального осмысления действительности к решению реальных, прикладных, социальных, управленческих, организационных, технических и технологических задач. Большее значение для успешной профессиональной деятельности приобретают не разрозненные знания, а обобщенные навыки, проявляющиеся в умении решать практические профессиональные задачи.

В связи с этим необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности, [2].

Организация компетентностного, целенаправленного образовательного процесса обеспечит полное, личностно-мотивированное участие молодых специалистов разных компетентностных уровней в научно-исследовательской и научно - производственной деятельности, а также позволит осознанно формировать у студентов высокий уровень знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности.

Перспективным направлением удовлетворения потребностей, как выпускников ВУЗ, так и их заказчиков, является применение компетентностно - ориентированного подхода к их подготовке в ВУЗ-е, [2].

Производство подвергается непрерывному изменению. Быстро изменяются технологии, особенно информационные технологии, что оказывает большое влияние на развитие глобальной экономики. Непрерывно появляются новые направления деятельности человека, направления необходимых деятельных услуг. Конкуренция существует в сфере деятельности, как крупных, так и малых компаний при их работе на внутреннем и внешнем рынке. Чтобы достигать успеха, компаниям необходим постоянный прогресс, т.е. им необходимы человеческие ресурсы, которые легко ориентируются в новой ситуации, могут не только понимать все ее преимущества, но сразу же использовать ее в своей деятельности. Успешное предприятие должно отвечать этим новшествам, соответствовать новым стратегиям.

Это общемировые требования, поэтому в сфере формирования профессиональной квалификации рабочих и инженеров ожидается выравнивание международных стандартов. Эти стандарты установлены и внедряются преподавателями, инструкторами на разных стадиях обучения разного уровня в соответствии с национальными программами. Т.е. результаты, уровень подготовки молодого специалиста являются достоянием их работодателей. Причем, для малых и средних предприятий компетентность выпускника даже более весома, чем для крупных компаний, у которых выше уровень автоматизации производства. Поэтому, если выпускники имеют нужный уровень квалификации и компетентности, которые усиливают конкурентоспособность предприятий на мировом рынке, можно считать, что грамотно сформирована национальная программа подготовки специалиста. Это положение также влияет на ликвидацию безработицы в стране. Но выпускник не сможет достичь нужного уровня без высокой квалификации его преподавателей, умения гибко и творчески вести ими подготовку новых кадров.

Успешные компании уже осознали значимость хорошо обученных и компетентных рабочих и инженерных кадров и что из-за новых условий производства, появления новых технологий, и социальных изменений требования к квалификации работников изменились в последние годы.

Есть еще факторы, которые требуют изменения сегодняшних рабочих условий и общества. Наиболее важным является глобализация мирового сооб-

щества. Для студентов важно формирование межнациональной применимости, международной компетентности. Это выдвигает новые требования к языковой подготовке нового специалиста: компетентному персоналу, современному специалисту необходимо умение общаться на разных языках.

В связи с этим возникает необходимость в повышении квалификации преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин, что является важной частью комплексного решения проблемы внедрения основных аспектов различных (например, энергосберегающих) технологий в образовательный процесс.

Основными целями программы повышения квалификации преподавателей, формирования их собственной компетентности является:

- активизация поисковой инновационной деятельности самих преподавателей;
- привлечение специалистов к созданию образовательных проектов в различных областях техники, технологии, экономики.

Понятие “профессиональная компетентность” часто используется параллельно с такими понятиями как “профессионализм”, “мастерство”, “готовность к деятельности”. Характеризуя одну и ту же проблему, отмеченные педагогические категории употребляются в разных контекстах и имеют особенные смысловые оттенки, [3].

Так, например, компетентность энергосбережения специалиста нам представляется как сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений и опыта, значимых личностных свойств, которые обуславливают готовность к актуальному выполнению функций и мероприятий энергосбережения на предприятиях и в учреждениях. Однако возникает вопрос: какими технологиями, методиками, методами и формами возможно формировать такую компетентность в ВУЗ-ах? Кроме общепринятых приемов, важным в условиях формирования информационного общества является внедрение в современное высшее образование информационно-коммуникационных технологий (веб - технологий).

Сейчас в учебных заведениях большинство студентов свободно пользуются современными информационными технологиями, это упрощает для них процесс поиска информации, обработки ее и предоставления в разных формах. Поэтому использование в проектной деятельности студентов компьютера как инструмента творческой деятельности способствует достижению нескольких целей:

- повышение мотивации к самообучению, самообучение и самоорганизация;
- повышение личностной самооценки;
- формирование новых компетенций;
- реализация креативного потенциала;
- развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, художественные, поэтические, музыкальные способности).
- работа в команде (планирование, разделение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);

- умение искать несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
- навык публичных выступлений (обязательное проведение предыдущих защит и защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями).

Но также существует целый ряд факторов, которые сдерживают инновационный процесс развития национального образования, что выражается в следующем:

- случайность и бессистемность обмена информацией (случайные конференции, выставки);
- отсутствия легкодоступных каналов получения информации относительно имеющихся исследований и достижений в сфере образования в Украине;
- невозможности внедрять новейшие педагогические технологии, не говоря уже об опыте научных работников других стран;
- недостаточность доведения до широкой общественности результатов инновационной деятельности научных работников Украины и других стран ...

Появление новых научных и инженерно-технических проблем, эволюционный процесс в целом всегда ставили перед научными организациями и промышленными предприятиями вопрос создания, проектирования и изготовления новых типов электрооборудования, поиска новых технических решений. Также всегда возникала проблема подготовки кадров различного уровня квалификации, как для промышленных предприятий - изготовителей, где планируется изготовление нового оборудования, так и для предприятий-заказчиков нового оборудования, где необходимы специалисты для последующего обслуживания новых технологических объектов. Поэтому учебные заведения всех уровней квалификационной подготовки: рабочих, техников и специалистов (инженеров, магистров, - обязаны быстро реагировать на появление новых направлений в науке и технике.

Особенно ответственным и требующим пристального внимания является вопрос внесения изменений в учебные рабочие программы студентов инженерно-педагогических специальностей, которые фактически должны не только освоить новую технику как инженеры, но и научиться оценивать научные достижения и появившиеся направления в технике и на производстве с тем, чтобы научиться вносить изменения в читаемые ими курсы в ПТУ, техникумах, колледжах и т.д. Следует при этом обратить особое на то, в учебниках новые направления получают отражение в среднем через 8 –10 лет после их признания в научных кругах и появления промышленных решений. Таким образом, введение новых разделов обычно базируется на данных научных публикаций, разбросанным по различным литературным источникам, [4,5].

Т.о., выпускники инженеры - преподаватели должны не только уметь работать с научно-технической, справочной и учебной литературой, как и любой классический инженер, но и уметь работать с материалами научно-технических конференций, научными журналами, анализировать, выбирать и обобщать полученную в них информацию, не дожидаясь, пока она в адаптированном виде появится в учебниках. Это выдвигает повышенные требования к формирова-

нию учебных программ по курсам, да и к самой структуре подготовки специалистов нашей академии.

По нашему мнению, учебные программы дисциплин специализации должны быть весьма гибкими, т.е. преподаватель должен иметь возможность легко вносить изменения в изучаемые темы и сами определять время их изложения. Что касается собственно структуры подготовки специалистов в академии, то, на наш взгляд, целесообразно удлинить срок подготовки специалистов – педагогов, например, до 5 лет и 8 месяцев. Десятилетия такой срок подготовки существует в некоторых ВУЗ-ах, например, в Харьковском национальном университете «ХПИ», где готовят специалистов только инженерных специальностей. Тем более такой срок целесообразен в Украинской инженерно-педагогической академии, единственном в Украине ВУЗ-е такого профиля. Студент УИПА фактически получает двойное высшее образование: инженер и преподаватель.

Изменение срока подготовки специалиста позволит качественно улучшить подготовку студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки. Такой подход, на наш взгляд, даст ряд положительных результатов. В связи с этим усиление инженерной подготовки даст шанс выпускникам, которые не хотят впоследствии работать преподавателями, уверенно работать инженерами. Причем хорошее знание педагогики, психологии и других гуманитарных дисциплин позволит нашим выпускникам скорее адаптироваться в коллективе, лучше сотрудничать с коллегами, с руководящим составом и подчиненными. Это обеспечит им профессиональный рост, научит лучше разрешать конфликтные ситуации, увереннее чувствовать себя в жизни. Возможность работать полноценным инженером важна также потому, что рабочих мест преподавателей в техникумах, колледжах и ПТУ не всегда хватает, (особенно трудно устроиться девушкам).

Усиленная инженерная подготовка необходима и для выпускников, которые сразу пойдут работать преподавателями. Знание теории методики преподавания, педагогики, психологии позволит им в лучшей форме преподнести знания учащимся любого уровня, т.е. придавать лучшую форму излагаемому материалу. Однако эту форму надо чем-то наполнить. Поэтому прежде все наши выпускники должны иметь прекрасную инженерную подготовку, т.е. сначала они должны быть энергетиками, электромеханиками, машиностроителями, металлургами и т.д., а уже потом преподавателями этих дисциплин.

Кроме того, необходим специальный отбор для будущих инженеров - преподавателей. Только некоторые студенты, как показывает опыт, после окончания академии хотят, а главное могут работать преподавателями. Поэтому необходим специальный, двухуровневый отбор для подготовки инженеров – преподавателей.

Первый уровень.

Мы считаем, что первый этап профессионального отбора должен проводиться при приеме на первый курс. Необходимо для студентов такой особой профессии, кроме сбора данных по числу полученных баллов по сертификатам независимого тестирования, вводить дополнительные критерии отбора, напри-

мер, собеседование преподавателей кафедр психологии (вероятно, со специальным тестированием) и педагогики. Когда абитуриенты выбирают профессию, многие не понимают ее особенностей и в результате часть из принятых на первый курс студентов оказываются профессионально непригодными для педагогической работы. Выбор абитуриентом учебного заведения определяют разные причины и порой случайные:

- 1) учился друг, сосед, родственник и порекомендовал;
- 2) о других профессиях ничего не знаю, а здесь со школы знакомое слово – преподаватель;
- 3) семья не имеет большого достатка, учился в школе плохо, поэтому планировать поступить можно только на платную форму, а в академии стоимость обучения достаточно низкая;
- 4) территориально академия расположена удобно: центр города, рядом метро...

И хотя ошибка в выборе профессии возможна для любой специальности, для инженера – преподавателя она возможна вдвойне.

Второй уровень отбора должен быть отнесен на последний этап обучения.

На окончательный этап подготовки могут быть приняты не все выпускники-бакалавры. Необходим дополнительный психолого-педагогический отбор, как и на первом этапе, но основными должны быть рекомендации выпускающей кафедры и кафедры «Педагогики и методики профессионального образования». Группы при этом могут быть меньшими по количеству студентов, что должно быть установлено законодательно. Подготовка в этом случае должна быть элитная, т.к. профессия преподавателя – творческая.

Конечно, такой подход требует внесения изменений в рабочие программы подготовки. Подготовка бакалавра должна вестись в усиленном инженерном направлении, с широким спектром инновационных дисциплин и с единичным включением психолого - педагогических дисциплин. А на последнем этапе, для отобранного контингента, блок дисциплин методико-педагогического блока должен быть представлен в полном объеме.

Студенты, которые не проявили способностей к последующей работе преподавателями в системе профессионального обучения, не прошли профессионального отбора второго этапа должны иметь возможность закончить образование по инженерной специальности. Для рассматриваемого нами примера, они должны иметь возможность получить образование инженера - электроэнергетика. Таким образом, уровень подготовки бакалавра – электроэнергетика должен быть достаточен, для завершающего этапа получения высшего инженерного образования. Т.е. рабочие программы подготовки должны быть пересмотрены, начиная с первого курса.

Это большая работа, но, на наш взгляд, она даст реальные положительные результаты.

ВЫВОДЫ

1. Промышленность и энергетика должны быть обеспечены квалифицированными специалистами, но уже сегодня во многих отраслях ощущается дефицит инженерных и рабочих кадров

2. Современное общество можно определить, как информационное, поэтому предъявляются более высокие требования к интеллектуальному потенциалу специалистов и существует необходимость изменения системы образования.

3. Необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности

4. Успешное решение задачи формирования компетентности подготовки студентов возможно при внедрении в ВУЗ-ах инновационных подходов, таких как использование новейших информационных технологий учебы, в частности метода проектной деятельности веб-квест.

5. Изменение рабочих программ, в частности, срока подготовки специалистов, позволит качественно улучшить подготовку студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки.

6. Необходим специальный, двухуровневый отбор при приеме на разные этапы обучения будущих инженеров - преподавателей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. // Энергетика и электрификация № 7(287), 2007, с. 11– 16.

2. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Проблема формирования профессиональных компетенций будущих специалистов энергетического профиля в современных условиях. // Сборник научных трудов XII Международной научно-технической конференции «Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование и практика», 19-21 мая 2010 г., г. Кременчуг.

3. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Роль и функции мониторинга качества учебы в системе подготовки будущих инженеров. // Международная научно-практическая конференция «Качество технологий - качество жизни», 15-19 сентября 2010, г. Судак.

4. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Инновационные подходы к формированию у студентов компетентности энергосбережения при изучении технических дисциплин. // XI Международная научно-техническая конференция «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации», 13-15.05.2009 г. Кременчуг, КДПУ, Секция «Проблемы образования и переподготовки кадров».

5. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Организационно - педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности специалистов - энергетиков в современных условиях. // Сборник работ V Международного научно - методического симпозиума «Современные проблемы многоуровневого образования», Ростов-на-Дону, 2010, с. 52-61.